

POSIZIONE DELL'AGENZIA SUI SISTEMI EDUCATIVI INCLUSIVI

Questo documento espone la posizione dell'Agencia Europea per i Bisogni Educativi Speciali e l'Istruzione Inclusiva in merito all'aspirazione di tutti i paesi membri dell'Agencia a sviluppare sistemi educativi maggiormente inclusivi. Più specificamente, il documento presenta le caratteristiche essenziali dei sistemi educativi inclusivi che verranno utilizzati per guidare lo sviluppo e la direzione delle attività dell'Agencia nel medio-lungo termine.

L'obiettivo di questo documento è quello di guidare le riflessioni e le discussioni in corso e quelle future riguardanti l'attività dell'Agencia e come questa possa sostenere i paesi nei loro sforzi per sviluppare sistemi educativi più inclusivi. Come tale, esso mostra l'orizzonte e il punto focale su cui si allineeranno le attività dell'Agencia.

La posizione esposta nel documento è pienamente in linea con le priorità dichiarate dell'Unione europea e con quelle internazionali in merito all'istruzione.

Le informazioni di base che collocano le caratteristiche essenziali dei sistemi educativi inclusivi, indicate nel documento, nel più ampio contesto della politica e della prassi europea e internazionale, possono essere reperite sul sito web dell'Agencia:

www.european-agency.org/about-us/who-we-are/position-on-inclusive-education-systems

Sistemi educativi inclusivi

Tutti i paesi europei sono impegnati a lavorare per garantire sistemi di educazione più inclusivi. Lo fanno in modo diverso, secondo i propri contesti e le proprie storie, passate e presenti. I sistemi educativi inclusivi sono visti come una componente vitale nell'ambito della più ampia aspirazione verso società socialmente più inclusive a cui tutti i paesi aderiscono, sia eticamente sia politicamente.

La visione ultima per i sistemi educativi inclusivi è quella di garantire che tutti gli studenti di ogni età possano disporre di significative opportunità educative di elevata qualità nella loro comunità locale, insieme ai loro amici e coetanei.

Perché questa visione venga attuata, la *legislazione* che amministra i sistemi educativi inclusivi deve essere sostenuta dall'impegno fondamentale a garantire il diritto di ogni studente a opportunità formative inclusive ed eque.

La *politica* che regola i sistemi educativi inclusivi deve fornire una visione chiara e una concettualizzazione dell'educazione inclusiva come approccio per migliorare le opportunità di istruzione di tutti gli studenti. La politica deve inoltre delineare chiaramente il fatto che l'effettiva attuazione dei sistemi educativi inclusivi sia responsabilità condivisa di tutti gli educatori, dirigenti e decisori.

I *principi operativi* che guidano l'attuazione di strutture e procedure all'interno di sistemi educativi

inclusivi devono essere quelli di equità, efficacia, efficienza e miglioramento dei risultati per tutti gli stakeholder – studenti, i loro genitori e le loro famiglie, i professionisti dell’educazione, i rappresentanti della comunità e i decisori – attraverso opportunità formative accessibili e di elevata qualità.

Avendo presente questa visione l’Agenzia, nel suo lavoro con i paesi membri, si impegna a fare da guida nello sviluppo di sistemi educativi inclusivi che mirino a:

- Migliorare i risultati degli studenti, riconoscendo i loro talenti e basandosi su di essi, nonché soddisfare in modo efficace le loro esigenze individuali di apprendimento e i loro interessi. La visione dell’Agenzia per quanto riguarda il miglioramento dei risultati da parte degli studenti comprende tutte le forme di conquiste personali, sociali e accademiche che siano rilevanti per il singolo studente a breve termine, rafforzando nel contempo le sue opportunità di vita a lungo termine.
- Garantire che tutti gli stakeholder valorizzino la diversità. Questo principio dovrebbe essere attuato impegnando attivamente gli stakeholder nel dialogo e fornendo il sostegno che permetta loro di contribuire individualmente e collettivamente ad ampliare l’accesso all’istruzione e a migliorare l’equità per permettere a tutti gli studenti di realizzare il proprio pieno potenziale.
- Garantire la disponibilità di continuum flessibili dell’offerta educativa e di risorse che sostengano l’apprendimento di tutti gli stakeholder, sia a livello individuale sia organizzativo.

- Garantire che l’effettivo continuum a sostegno dei sistemi educativi inclusivi comprenda approcci personalizzati di apprendimento che coinvolgono tutti gli studenti e sostenga la loro partecipazione attiva nel processo di apprendimento. Ciò comporta lo sviluppo di curriculum e contesti di valutazione, entrambi learner-centred; formazione flessibile e opportunità di aggiornamento professionale per tutti gli educatori, direttori scolastici e decisori; infine processi amministrativi coerenti a tutti i livelli del sistema.
- Migliorare i risultati, gli esiti e gli output del sistema nel suo complesso, consentendo a tutti gli stakeholder di sviluppare in modo efficace le loro attitudini e convinzioni, la conoscenza, la comprensione, le abilità e i comportamenti in linea con gli obiettivi e i principi di un sistema educativo inclusivo.
- Agire come sistemi di apprendimento che operano per il miglioramento continuo e l’allineamento di strutture e processi creando la capacità di tutti gli stakeholder di riflettere in modo sistematico sui propri risultati e quindi utilizzare queste riflessioni per migliorare e sviluppare il loro lavoro collettivo verso gli obiettivi comuni.